

UDC 611.01; [611.2](#); 611.24

O'PKA FIBROZI MODELIDA QO'LTIQ OSTI LIMFA TUGUNLARI MORFOLOGIYASINI QIYOSIY BAHOLASH

Sharipova E.M. <https://orcid.org/0000-0003-2397-1881>

e-mail: sharipova.elvina@bsmi.uz

Abu Ali ibn Sino nomidagi Buxoro davlat tibbiyot instituti

Rezyume,

O'pka fibrozida limfa tugunlarining kattalashishi yuzaga kelishi mo'mkin. Biroq, limfa tugunlar kattalashishi va idiopatik o'pka fibrozining prognozi o'rtasidagi munosabatlar bugungi kunda to'liq o'rganilmagan. Ushbu maqolaning maqsadi o'pka fibrozining modelini tasvirlab berish, hamda qo'lتيq osti limfa tugunlarida yuzaga keladigan morfofunktsional o'zgarishlarni o'rganishdir.

***Kalit so'zlar:** o'pka fibrozi, qo'lتيq osti limfa tugunlari, morfometriya, morfologik o'zgarishlar, oq zotsiz kalamushlari.*

Kirish

O'pka fibrozi - bu istisno tashxisi, faol chekuvchi kekxa erkaklar orasida keng tarqalgan. Idiopatik o'pka fibrozi, shuningdek, o'pkaning boshqa interstitsial kasalliklarining patogenezi, rivojlanishi va qayta qo'zg'alishida viruslar ahamiyati katta [7].

Idiopatik o'pka fibrozida mediastinal limfadenopatiyaning tarqalishi 66% (90/136 bemor) yoki shunga o'xshash tarzda 70% ni tashkil qiladi. Kattalashgan limfa tugunlarining umumiy soni o'pka fibrozining og'irlik darajasi bilan ortishi aniqlandi [9].

Idiopatik o'pka fibrozi o'pka saratoni bilan bog'liqligi invaziv o'zgarishlar, atipik yoki displastik epitelial o'zgarishlarning paydo bo'lishi tufayli fibroz xavfining oshishiga olib kelishi mo'mkin [4].

Og'ir infeksiyalarda limfa tugunlarining to'g'ri ishlashining ahamiyati COVID-19 bilan kasallangan bemorlarda ko'ringan. Kasallikdan omon qolmaganlarda limfa tugunlarida germinal markazlar yo'q, follikulyar T-xelper limfotsitlar to'g'ri differensiyalanmagan, faollashgan B-hujayralari germinal markaz mikromuhitidan tashqarida bo'lgan, antigen xotirasi yuqori bo'lgan uzoq muddatli B-hujayralari ishlab chiqarilmagan. Struktur va funktsional jihatdan bu o'zgarishlar qarish jarayonoga o'xshaydi, bu qisman COVID-19 ning

og'ir kechishi va kekxa odamlarda ushbu kasallik tufayli o'lim xavfi yuqoriligini ko'rsatadi [3, 5, 12].

Limfa tugunlar muhim immunologik organlardir. Tananing limfoid orolchalaridan iborat keng arxipelagini uning ko'chmanchi limfotsitlari ushlab turadi, ular antigenlarni cheksiz izlashda bo'lmachalar orasida oldinga va orqaga harakat qiladi. Bu noyob joy antigen kuzatuvi, limfotsitlar ishlab chiqarish, antigen sekretsiyasi va limfa filtratsiyasi uchun juda samarali. Limfotsitlarni qayta ishlash, antigenlarni stimulyatsiya qilish va ko'payish mexanizmlari haqida juda ko'p ma'lumotlar mavjud [6, 11].

Limfa tugunlarining morfologiyasini miqdoriy o'rganishning umumiy va mantiqiy asosli usuli - bu to'qimalarning ma'lum tarkibiy qismlarini egallagan maydonlarni nuqtalarni hisoblash orqali aniqlash. Bunday holda, turli xil ko'zoynak panjaralari qo'llaniladi. Limfa tugunlarining funktsional morfologiyasining morfometrik xususiyatlari turli mualliflar tomonidan qo'llaniladigan miqdoriy ko'rsatkichlar va koeffitsientlar bilan sezilarli darajada to'ldiriladi [2, 9].

Hozirgi vaqtda raqamli fotosuratlar va turli xil kompyuter dasturlari juda keng tarqalgan bo'lib, ular limfa tugunlarini morfometrik o'rganish jarayonini avtomatlashtirishga, mehnat zichligi va tadqiqot davomiyligini sezilarli darajada qisqartirishga imkon beradi [3, 8].

Ko'rib chiqilgan morfometrik usullardan foydalanib, limfa tugunlarining turli to'qimalar tuzilmalarining holati o'rganildi. Ularning ro'yxati olib borilayotgan tadqiqot maqsadlariga qarab turli mualliflar orasida farq qiladi. Ko'pgina tadqiqotlar limfa tugunlari parenximasi va stromasining barcha tarkibiy qismlarining morfometrik xususiyatlarini beradi. Boshqa tadqiqotchilar o'zlarini turli kombinatsiyalarda bir nechta parametrlar bilan cheklashdi.

Shunday qilib, limfa tugunlarining funktsional immunomorfologiyasini o'rganishga taklif etilayotgan yangi morfometrik yondashuv normal sharoitda ham, patologik sharoitda ham organning strukturaviy va funktsional holatini ob'ektiv va aniq baholashga imkon beradi, bu immunitet holatini va tananing moslashuvchan potentsialining umumiy darajasini aks ettiradi [1, 10].

Tadqiqot maqsadi

Tadqiqotimizning maqsadi oq zotsiz kalamushlarda eksperimental o'pka fibrozida qo'ltiq osti limfa tugunlaridagi morfologik o'zgarishlarni o'rganish.

Material va usullar

O'pka fibrozi bo'yicha eksperimentda 180-220 g og'irlikdagi jinsiy etuk oq zotsiz kalamushlari tanlab olingan. Barcha etik talablar bajarildi va O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi Etik qo'mitasi bayonnomasi (2022-yil 27-sentabrdagi 6/16-1699-son) bilan tasdiqlangan.

O'pka fibrozining modeli azot dioksidini eksperimental hayvonlarning nafas olish yo'llariga passiv kiritish orqali o'tkazilgan. Buning uchun eksperimental kalamushlar maxsus qutiga joylashtirildi va NO_2 30-40 mg/m³ maxsus moslashtirilgan chiqaruvchi trubkasi bo'lgan ventilyator yordamida ochiq atmosfera havosiga zaharli moddalar chiqarildi. Azot dioksidi (azot kislotasining rux metall bilan kimyoviy reaksiyasi) yordamida zaharli modda olindi.

Tajriba 90 kun davom etdi. Kalamushlar zaharli moddaga har kuni 30 daqiqa davomida kuniga uch marta zaharlanishlar orasidagi 15 daqiqalik interval bilan zaxarlangan. Limfa tugunlaridan olingan to'qimalar namunalari 10% formalinda biriktirilib, kerosinga solingan va qattiqlashgandan so'ng standart qalinligi 6-7 mkm bo'lgan kesmalar tayyorlanadi. Kesmalar gematoksilin-eozin bilan bo'yalgan.

Materialni matematik qayta ishlash o'zgaruvchanlik statistikasining standart usullari yordamida amalga oshirildi: o'rtacha qiymatlarni hisoblash (M), o'rtacha qiymatlarning xatolari (m), Student mezoni (t). Farqlar $p > 0,05$ da muhim deb hisoblandi. Bu ko'rsatkichlarni intakt kalamushlar guruhidagi o'xshashlar bilan taqqoslash ham farqlarning ishonchliligini ko'rsatadi ($p > 0,05$).

Natijalar va muhokama

O'pka fibrozining modelida kalamushlarning nafas olish yo'llariga azot dioksidini passiv yo'li bilan kiritish orqali o'tkazilgan. O'pka fibrozi bilan kasallangan oq zotsiz kalamushlardan olingan natijalarni o'rganishda kortikal sohasidagi limfoid follikulalarida diffuz giperplaziya o'choqlari aniq'langan. Ikkilamchi limfoid follikullarda engil bo'yalgan hujayralar ko'payish markazi (germinativ) va uning atrofida to'q rangli toj bilan qoplangan limfotsitlar to'plamidan iborat. Tajriba tugagandan so'ng turli tabiatdagi o'zgarishlar rivojlanadi, suyuqlik to'planishi va venoz tiqilishi, limfa tomirlarining to'liqligi va limfostaz

jarayonining rivojlanishi. Periferik limfa tomirlari kengayadi, bu limfa tugunining barcha anatomik tuzilmalarida plazma turg'unligi va turli xil kengayish bilan namoyon bo'ladi, ya'ni kapsulaning fibrosklerozi, subkapsulyar bo'shliqlar keskin toraygan, delimfatizatsiyalangan follikulalar atrofida dag'al to'qimalar chandiqlari bilan o'choqlar, transformatsiyalangan follikulalar, ya'ni yog 'to'qimalarining shakllanishi kuzatiladi (1-rasm).

Germinativ markazda rivojlanayotgan ikkilamchi follikulalar aniqlanadi. Natijada korteksning limfoid follikulalarida diffuz kattalashgan o'choqlar aniqlanadi. Ikkilamchi limfoid follikulalarda engil bo'yalgan hujayralar germinativ markazi va uning atrofida to'q rangli toj bilan qoplangan limfotsitlar to'plamidan iborat. Limfoid follikulalarning germinativ markazida intensiv o'sayotgan limfotsitlar, limfoblastlar, makrofaglar va dendritik hujayralar topilgan.

1-rasm. Eksperimental guruhdagi kalamushning qo'ltiq osti limfa tugunlari. Fibroz kapsulaning fibrosklerozi (1), subkapsulyar bo'shliqlar keskin toraygan (2), delimfatizatsiyalangan follikulalar joyida qattiq to'qima chandiqlari bo'lgan o'choqlar (3), trabekulalar atrofida o'zgargan limfotsitlar, ya'ni yog 'to'qimalarining shakllanishi (4). Gematoksilin va eozin bilan bo'yash. Ob.20, ok10.

Natijada, oq zotsiz kalamushlarning qo'ltiq osti limfa tugunlarida intakt kalamushlar guruhida kapsula devorining qalinligi 13,00 mkm dan 16,50 mkm gacha, o'rtacha $7,75 \pm 0,09$ mkm, tajriba tugagandan keyin esa o'lchami 21 mkm dan 80 mm gacha bo'lganligi aniqlandi. 16,50 mkm, o'rtacha $11,6 \pm 0,1$ mkm, o'sish 15% ($p < 0,001$); parakortikal zona odatda 144,00 mkm dan 358,80 mkm gacha bo'lib, o'rtacha hajmi $203,44 \pm 16,87$ mkm,

tajriba hayvonlarining nafas olish yo'llarida azot dioksidi ta'siridan keyin o'lchamlar o'rtacha 139,7 mkm dan 358,8 mkm gacha bo'lgan. $251,3 \pm 14,79$ mkm; nazorat guruhidagi trabekulalarning diametri 57,40 mkm dan 152,00 mkm gacha, o'rtacha $72,45 \pm 5,7$ mkm gacha, tajriba guruhidagi bir xil ko'rsatkich 76,9 mkm dan 139,1 mkm gacha biroz o'zgardi, o'rtacha ko'rsatkichlar 109,1 mkm ga o'sish 109,1 mkm ga teng bo'ldi. ($p < 0,001$); nazorat guruhida marginal sinusning maydoni o'rtacha $6,05 \pm 0,19$ mkm ni tashkil etdi, eksperimental guruhda esa 7,7 mkm dan 10,6 mkm gacha, o'rtacha $9,15 \pm 0,2$ ga, 15,1% ga o'sish ($p < 0,001$); Miya sinusining maydoni normada o'rtacha $19,65 \pm 0,47$ mkm va tajriba tugagandan so'ng 23,5 mkm dan 26,1 mkm gacha, o'rtacha qiymati $24,8 \pm 0,17$ mkm bo'lib, 12,6% ga o'sdi ($p < 0,01$); kortikal zona normada 232,80 mkm dan 546,60 mkm gacha, o'rtacha $328,93 \pm 33,18$ mkm gacha ko'tarildi va eksperimental guruhda ular 264,3 mkm dan 571,1 mkm gacha, o'rtacha ko'rsatkichlar $417,7 \pm 21$ mkm; azot dioksidiga duchor bo'lmagan kalamushlarda miya zonasining maydoni kattalashdi 233,80 mkm dan 575,00 mkm gacha, o'rtacha o'lchami $363,53 \pm 28,54$ mkm, eksperimental guruhda esa deyarli bir xil bo'lgan va 78,5 mkm dan 78,5 mkm gacha bo'lgan. o'rtacha qiymati $434,2 \pm 18,9$ mkm (2-rasmga qarang).

Rasm 2. 12 oylik oq zotsiz kalamushlarda nazorat va eksperimental guruhlarni solishtirganda qo'ltiq osti limfa tugunlarining morfometrik ko'rsatkichlari.

Xulosa

Eksperimental guruhi bilan nazorat guruhi solishtirilganda, oq zotsiz kalamushlarning qo'ltiq osti limfa tugunlarida qo'yidagi o'zgarishlar kuzatilgan, ya'ni eksperimental guruhda kapsula devorining qalinligi 11% ga, trabekulalarning diametri 10,6% ga, mag'iz sinusning maydoni 10,2% mkm ga kengaygan, chekka sinus 11% mkm kengaygan, parakortikal

sohaning qalinligi 10,9% mkm ga kengaygan, limfoid follikullar maydoni nazorat guruhiga nisbatan 11,5% ga kichraygan. Morfologik jihatdan o'pka fibrozi qo'ltiq osti limfa tugunlarida atrofik va sklerotik rasm bilan birga lipomatoz va fibromatoz o'zgarishlar sifatida namoyon bo'ladi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Volkov V.P. / Limfa tugunlarining funksional immunomorfologiyasini morfometrik baholash masalasi bo'yicha: adabiyotlarni ko'rib chiqish va yangi algoritm // Universum: tibbiyot va farmakologiya. 2015. No 7-8 (19).

2. Gilmetdinov A.F. va boshqalar. O'pka saratonida intratorasik limfa tugunlarini o'rganish tarixi // PM. 2017 yil 4-son (105).

3. Gorchakova O.V. va boshqalar. Ozon va fitoterapiyadan keyin yoshga bog'liq o'zgarishlarga uchragan limfa tugunining morfologik xususiyatlari // Xalqaro amaliy va fundamental tadqiqotlar jurnali. – 2015. – № 12-9. – B. 1613-1616;

4. Gorchakova O.V., Gorchakov V.N. /Fitoterapiyadan keyingi kech ontogenez bosqichida limfa tugunlari va limfoid genesis tuzilishi// Lenfologiya jarchisi, № 4, 2014 yil, 13-21-betlar.

5. Guseinov T.S. /Limfologiyaning dolzarb va munozarali masalalari (Ko'rib chiqish ma'ruzasi) // Re-health journal. 2019 yil. № 2.

6. Adegunsoye A et al. /Prognosticating Outcomes in Interstitial Lung Disease by Mediastinal Lymph Node Assessment// An Observational Cohort Study with Independent Validation. Am J Respir Crit Care Med. 2019 Mar 15;199(6):747-759.

7. Cakala-Jakimowicz M, Kolodziej-Wojnar P, Puzianowska-Kuznicka M. Aging-Related Cellular, Structural and Functional Changes in the Lymph Nodes: A Significant Component of Immunosenescence? An Overview. Cells. 2021 Nov 12;10(11):3148.

8. Grecuccio S, Sverzellati N, Uslenghi E, Caminati A, Pedrazzi G, Zompatori M. Prognostic value of mediastinal lymph node enlargement in chronic interstitial lung disease. Diagn Interv Radiol. 2021 May;27(3):329-335.

9. Nin CS, de Souza VV, do Amaral RH, Schuhmacher Neto R, Alves GR, Marchiori E, Irion KL, Balbinot F, Meirelles GS, Santana P, Gomes AC, Hochegger B. Thoracic lymphadenopathy in benign diseases: A state of the art review. Respir Med. 2016 Mar;112:10-7.

10. Willard-Mack CL. Normal structure, function, and histology of lymph nodes. Toxicol Pathol. 2006;34(5):409-24.

11. George PM et al. Thorax. Nov 2020, Pages 1009-1016